

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-ME'YORIY ASOSLARI

Rismetova Hilola Toirjonovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Ish joyi: 28-DMTT

hilolarismetova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning nazariy-me'yoriy asoslari, tizimni samarali va sifatli boshqarish uchun kerakli bo'lgan asosiy metodlari ko'rib chiqilgan. Bu asoslar, pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga, bolalarni individual rivojlantirishga, shu bilan birga tarbiyachilar va boshqaruvchilarning malakasini oshirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'limning boshqaruvi tizimida tashkiliy, metodik, psixologik va ijtimoiy jihatlar alohida o'rin tutadi. Shuningdek tashkiliy jihatlar, ta'lim jarayonining tashkil etilishi va unga tegishli resurslarning to'g'ri taqsimlanishi bilan bog'liq bo'lsa, metodik jihatlar esa ta'lim uslublari va o'qitish metodlarining tanlanishiga ta'sir qiladi. Rahbarlarning strategik fikrlash qobiliyati, xodimlarni boshqarish va ularning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega albatta.

Kalit so'zlar: MTT²⁸, nazariy va me'yoriy asoslar, resurslar, innovatsiya, ta'lim metodlari, professional rivojlanish, tashkiliy tuzilma.

Abstract: In this article, the theoretical-normative foundations of preschool educational organizations management, the main methods necessary for efficient and quality management of the system are considered. These principles contribute to the successful implementation of the pedagogical process, the individual development of children, and at the same time to the improvement of the qualifications of educators and managers. Organizational, methodical, psychological and social aspects have a special place in the management system of preschool education. Also, organizational aspects are related to the organization of the educational process and the correct distribution of related resources, while methodological aspects affect the selection of educational methods and teaching methods. The ability of leaders to think strategically, manage employees and support their professional development is of course important.

Key words: PEO²⁹, theoretical and normative foundations, resources, innovation, educational methods, professional development, organizational structure.

²⁸ MTT-maktabgacha ta'lim tashkilotlari

²⁹ PEO- preschool educational organization

O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktyabrda³⁰ qabul qilingan qarorning 4 va 6-moddalarida ta’kidlanganidek, har bir maktabgacha yoshdagi bola MTTlarda ta’lim va tarbiya olishi imkoniyatiga va maktabgacha ta’lim va tarbiya mazmuni, darajasi hamda hajmining maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlariga egadir. Bolaning maktabgacha ta’lim va tarbiya olishiga doir davlat kafolatlari davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari negizida maktabgacha ta’lim va tarbiya xizmatlarini ko‘rsatish, shuningdek ta’lim va tarbiya berishning muqobil shakllarini tashkil etish orqali ta’minlanadi. Davlatimiz MTTlar uchun hamma sharoitlarni yaratib bermoqda, bizning kelajagimizning yanada porloq bo‘lishi bizning yosh avlodimiz maktabgacha yoshdagi jajji bolalarimizga bog‘liq.

MTTlarni raqamli texnologiyalar asosida boshqarish juda ham katta ahamiyatga egadir. Ta’lim muassasasining ishlashi uchun belgilangan normativ hujjatlar, o‘qituvchilarga va ota-onalarga qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi. Me’yoriy hujjatlar ta’limning yuqori sifatini ta’minlash, xodimlarning ishlash shartlarini yaxshilash, o‘quvchilarning xavfsizligini ta’minlash va o‘qish jarayonini samarali tashkil etish uchun zarurdir. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar asosida boshqarish tizimi nafaqat MTTlarda balki har qanday sohada muhim ro‘llarni egallab kelmoqda. MTTlarni raqamli texnologiyalar asosida boshqarishning asosiy maqsadi sifatida, moliyaviy va strategik jarayonlarni samarali va to‘g‘ri boshqarishni ta’minlab beradi. Ya’ni boshqaruv darajasi va jarayonini samarali va albatta tezkor qilish uchun xizmat qiladi. Chunki MTTlarda qanchalik bolalar soni ko‘paysa, ular haqida ma’lumotlar ko‘p bo‘ladi, shu sababli raqamli texnologiyalardan foydalanib katta hajmdagi ma’lumotlarni to‘plab va ularni saqlab tahlil qilish yanada yengillashadi. Shu bilan birga yana bir qancha muammolarga yechim topiladi. To‘plangan katta hajmdagi ma’lumotlar asosida tez va to‘g‘ri qarorlar qabul qilish mumkin bo‘ladi. MTTlarni samarali boshqarishda ma’lumotlarni o‘z vaqtida yig‘ish va tahlil qilish talab etiladi, maktabgacha bo‘lgan tashkilotlarda qaror qabul qilish yoki ish jarayonini takomillashtirish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar o‘z vaqtida kerakli bo‘limlarga yetib borishi katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki vaqtida yetib kelmagan ma’lumotlar, MTTlar uchun salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuningdek raqamli texnologiyalar orasida integratsiya³¹ ham muhim ro‘l o‘ynaydi. Turli jarayonlar va

³⁰ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasining Qonuni Maktabgacha Ta’lim Va Tarbiya To‘g‘risidagi 16.12.2019 yildagi O‘RQ-595-son

³¹ Integratsiya- sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o‘zaro bog‘liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha.

dasturlar bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanib, ma’lumotlarni oson va aniq almashtirishni ta’minlab beradi. Chunki raqamli texnologiyalar o‘rtasida integratsiya bo‘lmasa, ma’lumotlar bir tizimdan boshqasiga o‘tishi qiyinlashadi, bu esa o‘zi bilan samaradorlikni pasayishiga va xatolarga olib keladi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, raqamli texnologiyalar zamon talabiga aylanib ulgurdi va qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishda su’niy intellektni joriy etilishi bunga yana bir dalildir. Albatta bu bilan inson aralashuvini kamaytirish va har bir bo‘layotgan jarayonlarni tezlashtirishda oldinga tashalgan yana bir ulkan qadamdir. Raqamli texnologiyalar orqali MTTlarni doimiy ravishda monitoring qilishni ta’minlab beradi. Bu esa boshqaruvchilarga boshqaruv jarayonini samaradorligini kuzatish va to‘g‘ri qaror qabul qilishda yordam beradi. MTTlarni boshqarishda raqamli texnologiyalar o‘zaro aloqa, ma’lumotlar to‘plash, elektron tijorat, blokcheyn³², analitika va su’niy intellekt (AI) va boshqa yangi texnologiyalar yaqin kelajakda uzluksiz qismiga aylanadi. Yana bir muhim qismdan biri, MTTlarda raqamli boshqarish tizimi ichki operatsiyalarni optimizatsiyalashda, shuningdek hisob-kitob, moliya tahlil vositalari, CRM (Customer Relationship Management) va ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari joriy etilmoqda. Kelajakda tizimlar to‘liq ravishda avtomatik ishlashni boshlaydi. CRM MTTlar uchun maxsus yaratilgan bo‘lib, tizim bolalar haqida barcha ma’lumotlarni juda ham tez topish imkoniyatini beradi. Paydo bo‘lgan, yoki paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan muommolarga yechim topishda va muassasaning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobotlarni yaratishda yordam beradi. Oldinda ota-onalar uchun bog‘chalar ularning uylariga qanchalik yaqinligi muhim bo‘lgan bo‘lsa, endilikda bu muommo bartaraf qilindi, ya’ni farzadlarni maktabgacha yoshda rivojlantirish imkoniyatlari tanlashda yanada ko‘proq imkoniyatlar yaratildi. MTTlarda bolalar uyg‘un rivojlanadi va albatta atrofidagi dunyo va o‘zi haqida ko‘p yangi narsalarni o‘rganadi. Hozirgi kunga kelib xususiy bolalar bog‘chasi o‘rtasida raqobat kuchayib bormoqda va rahbariyat uchun nafaqat tajribali va malakali tarbiyachilarni, balki tarbiyachilar uchun qiziqarli dasturlar ishlab chiqishmoqda. Ota-onalarni MTTlarga jalb etish uchun qulay xizmatlar, ya’ni MTTlarga CRMni tizimi kiritish kerak bo‘ladi va ushbu tizim qo‘llanilishi quyidagi tarzda bo‘ladi.

- yangi bolalarni jalb etish;
- hujjatlarni to‘ldirish;
- to‘lov xizmatlarini onlayn tarzda shakllantirish;

³² Blokcheyn - bu barcha uchun ochiq va o‘zgaras bo‘lgan ma’lumotlar bazasi. Ma’lumotlar bazasining bir xil nusxalarini butun tarmoq bo‘ylab tarqatish orqali tizimni buzish yoki aldashni qiyinlashtiradi.

- tarbiyachilar samaradorligini baholash;

Maktabgacha ta'lim tizimi har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish kerak. Bu esa pedagogik kadrlarning malakasi va metodik bilimlarining yuqori darajada bo'lishini taqozo etadi. Tashkilotning boshqaruvi esa boshqaruvchining yetakchilik qobiliyatlari va samarali jamoa tuzishga qaratilgan boshqaruv tizimiga bog'liqdir. Bu tizimlarning MTTlarga joriy etilishi O'zbekiston dunyo miqyosida boshqa davlatlar bilan tengma-teng raqobat olib borayotgani haqida yana bir dalildir. Yana bir tizim ya'ni ERP tizimi MTTlarda qo'llanilishi ijobiy natijalarga sabab bo'ladi. ERP tizimi tashkilotning resurslarini samarali boshqarish uchun yaratilgan tizim hisoblanadi va ushbu tizim MTTlarda foydasi katta. ERP tizimi yordamida MTTlarning kundalik ishlarini, masalan, bolalarni ro'yhatga olish, ovqatlanish, ularning kun davomida qiladigan ishlari va o'ynaydigan o'yinlar, mashg'ulotlar jadvali, to'lovlarni kuzatish kabi turli jarayonlar avtomatlashtiriladi. Bu esa xodimlarning vaqtini tejashga va ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga ERP tizimining yana bir afzal tomoni, ota-onalar bilan bog'lanishga asoslashtirilgan bo'lib, bolaning sog'liq holatini va boshqa muhim narsalarni onlayn tarzda kuzatib turish imkoniyatini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqaruvi bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Boshqaruvning me'yoriy asoslari, o'qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlikni o'rnatish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun zarur bo'lgan resurslarni to'g'ri taqsimlashni o'z ichiga oladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki MTTlarda boshqarishning nazariy-me'yoriy asoslari juda muhim. Bu asoslar davlat standartlari, qonunlari va pedagogik me'yorlarga tayangan holda ta'lim jarayonini boshqarishni ta'minlaydi. MTTlar faoliyatini samarali boshqarish uchun barcha nazariy va amaliy prinsiplarga e'tibor qaratish zarurdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning nazariy-me'yoriy asoslari, ta'lim jarayonining sifatini oshirish, xavfsiz va samarali muhit yaratish hamda bolalarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratadi. Nazariy asoslar, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy, psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg'unlashuvini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. [https://alfacrm.pro/news/useful-info/crm-dlya-detskih-sadov#googtrans\(ru|ru\)](https://alfacrm.pro/news/useful-info/crm-dlya-detskih-sadov#googtrans(ru|ru))
2. <https://lex.uz/docs/-4646908>